

भारतातील दिव्यांग आणि डिजिटल ग्रंथालये: एक दृष्टिक्षेप

प्रा.अशोक लक्ष्मण पठाडे

प्रा. डॉ. संगीता विह.धंदर.

ग्रंथपाल

ग्रंथपाल

सिद्धार्थ महाविद्यालय जाफराबाद

भगवान बाबा कला वाणिज्य महाविद्यालय लोणार

जि.जालना -४३१२०६ .

जिल्हा बुलढाणा- 443302

libsiddharth@gmail.com

परिचय:

जगभरातील ग्रंथालये परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात आहेत हे सर्वज्ञात आहे, विशेषतः माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या विकासांमुळे पारंपारिक ग्रंथालये डिजिटल ग्रंथालयांमध्ये बदलत आहेत आणि नवीन ग्रंथालये डिजिटल प्रकारची होत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात व्यापक रस निर्माण झाला आहे आणि परिणामी, जगभरात या क्षेत्रात बरेच संशोधन आणि विकास उपक्रम राबविले जात आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) नुसार, दिव्यांग ही एक व्यापक संकल्पना आहे, ज्यामध्ये कमजोरी, क्रियाकलाप मर्यादा आणि सहभाग प्रतिबंध समाविष्ट आहेत. कमजोरी ही शरीराच्या कार्यात किंवा संरचनेतील समस्या आहे; कार्य किंवा कृती पार पाडताना एखाद्या व्यक्तीला क्रियाकलाप मर्यादा ही एक कठीण गोष्ट आहे; तर सहभाग प्रतिबंध ही एखाद्या व्यक्तीला जीवनातील परिस्थितींमध्ये भाग घेताना अनुभवलेली समस्या असते. त्यामुळे दिव्यांग ही एक जटिल घटना आहे, जी एखाद्या व्यक्तीच्या शरीराची वैशिष्ट्ये आणि तो किंवा ती राहत असलेल्या समाजाच्या वैशिष्ट्यांमधील परस्परसंवाद दर्शवते. भारतातही अनेक संस्थादिव्यांगासाठी डिजिटल ग्रंथालये स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, आणि अनेक विद्वान आणि अभ्यासक डिजिटल ग्रंथालयांवर संशोधन करत आहेत. २००१ च्या जनगणनेच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या २.१% म्हणजे एका किंवा दुसऱ्या प्रकारचे दिव्यांगत्व असलेले २.१ दशलक्ष लोक दिव्यांग आहेत. अशाप्रकारे, वर वर्णन केलेल्या विविध साधनांचा आणि तंत्रांचा वापर करून सार्वजनिक ग्रंथालये दिव्यांगत्व असलेल्या लोकांची सेवा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

डिजिटल ग्रंथालय सेवा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची समान उपलब्धता सुनिश्चित करून, स्वातंत्र्य वाढवून आणि त्यांच्या अद्वितीय गरजा पूर्ण करून सक्षम बनवतात. तंत्रज्ञानाचा समावेशकतेशी समाकलन करून, हे प्लॅटफॉर्म

अधिक न्याय्य आणि समतापूर्ण शैक्षणिक वातावरणाचा मार्ग मोकळा करतात.

१. भारतातील दिव्यांग:

भारताच्या जनगणनेनुसार, २०११ च्या अहवालानुसार, देशभरात २,६८,१०,५५७ पेक्षा जास्त लोक दिव्यांग आहेत, ज्यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी लोकांचा समावेश आहे. दिव्यांग लोकांसाठी योग्य अशी कोणतीही विशिष्ट व्याख्या नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने (१९८०) दिलेल्या व्याख्या सर्वात सामान्यपणे उद्धृत केल्या आहेत. ज्यांचा आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, दिव्यांग आणि दिव्यांगत्वांमध्ये वारंवार उल्लेख केला जातो. त्यामध्ये पुढील मुद्याचा समावेश होतो, जसे की,

- **कमजोरी:** मानसिक, शारीरिक किंवा शारीरिक रचना किंवा कार्याचे कोणतेही नुकसान किंवा असामान्यता.
- **दिव्यांगत्व:** मनुष्यासाठी सामान्य समजल्या जाणाऱ्या रीतीने किंवा मर्यादित क्रियाकलाप करण्याच्या क्षमतेचे कोणतेही प्रतिबंध किंवा कमतरता (अशक्तपणामुळे)
- **दिव्यांग:** एखाद्या व्यक्तीसाठी एक गैरसोय जी सामान्य भूमिका पूर्ण करण्यास मर्यादित करते किंवा प्रतिबंधित करते.

पारंपारिकपणे कमजोरी म्हणजे शरीराच्या संरचनेची किंवा अवयवाची समस्या; विकलांगता ही एखाद्या विशिष्ट क्रियाकलापाच्या संदर्भात कार्यात्मक मर्यादा आहे; आणि विकलांगता म्हणजे समवयस्क गटाच्या सापेक्ष जीवनातील भूमिका भरून काढण्याच्या गैरसोयीला सूचित करते.

भारतातील दिव्यांगाची लोकसंख्या:

अ. क्र.	दिव्यांगत्वाचा प्रकार	लोकसंख्या(कोटी मध्ये)
१	अस्थिव्यंग	०.५५
२	दृष्टिहीन /अंश:दृष्टी	०.५०
३	श्रवण	०.५१
४	वाचा	०.२०

५	मतिमंद	०.१५
६	मानसिक रोगी	०.०७
७	एकाधिक दिव्यांगत्व	०.२१
८	इतर दिव्यांग	०.४९
	एकूण	२.६८

(स्रोत: भारत सरकारची जनगणना २०११)

२. दिव्यांग असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी ग्रंथालय कायदे आणि धोरणे:

ग्रंथालयांनी दिव्यांग लोकांच्या जीवनात त्यांचा समाजात पूर्ण सहभाग सुलभ करून त्यांच्या जीवनात उत्प्रेरक भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. ग्रंथालय धोरण, संसाधने आणि सेवा सर्व लोकांच्या गरजा पूर्ण करतात याची खात्री करण्यासाठी ग्रंथालयांनी सार्वत्रिक रचना तत्वांवर आधारित धोरणे वापरली पाहिजेत.

अपंग सेवा कायदा १९८६ सामान्यीकरण आणि दिव्यांग लोकांचे मुख्य प्रवाहात सामुदायिक जीवनात एकीकरण करण्याचे सिद्धांत आहे. ग्रंथालयांसाठी या कायद्याची तीन उद्दिष्टे आहेत:

- १) **उद्दिष्ट २:** दिव्यांग लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील परिस्थिती सामान्य समाजात मूल्यवान असलेल्या निकष आणि नमुन्यांप्रमाणेच किंवा शक्य तितक्या जवळ आहेत याची खात्री करण्यासाठी सेवांनी योगदान दिले पाहिजे.
- २) **उद्दिष्ट ३:** सेवा स्थानिक समन्वित सेवा प्रणालींचा भाग म्हणून पुरविल्या जाव्यात, आणि जिथे शक्य असेल तिथे सामान्यतः समुदायासाठी उपलब्ध असलेल्या सेवांसह एकत्रित केल्या पाहिजेत.
- ३) **उद्दिष्ट ७:** कार्यक्रम आणि सेवांची रचना आणि प्रशासन केले जावे. जेणेकरून स्थानिक समुदायाच्या जीवनात दिव्यांग लोकांच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्या समुदायामध्ये जास्तीत जास्त शारीरिक आणि सामाजिक एकीकरण केले जावे.
- ४) १९९५ च्या समान संधी कायद्याने ही तत्त्वे अधिक स्पष्ट केली आहेत. ग्रंथालयांमध्ये ग्रंथालय सेवेच्या मानकीकृत मूलभूत स्तराला प्रोत्साहन देण्यासाठी संकलन विकास, सेवांचा प्रचार आणि वितरण, संगणक

अनुप्रयोग आणि अनुकूलीत तंत्रज्ञान आणि कर्मचारी प्रशिक्षण यासारख्या क्षेत्रातील मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत.

३. दिव्यांगवापरकर्त्यांसाठी ग्रंथालयात आवश्यक असणाऱ्याभौतिक सुविधा:

ग्रंथालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर प्रवेशयोग्यता रॅम्प प्रदान केले पाहिजे. ग्रंथालयानेग्रंथालयाच्या तळमजल्यावर समर्पित व्हीलचेअर आणि प्रवेशयोग्य प्रवेशद्वार प्रदान केले पाहिजे. स्वयंचलित दरवाजा उघडण्यासाठी सर्कुलेशन डेस्कवरील कर्मचाऱ्यांना सिग्नल देण्यासाठी या प्रवेशद्वारावर एक चावी-चालित बेल सिस्टम असावी. या प्रणालीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक असलेली चावी लायब्ररी वापरकर्ता प्रवेशयोग्यता सेवांद्वारे प्रदान केली जाऊ शकते. विद्यार्थी प्रवेशयोग्यता सेवांमध्ये नोंदणीकृत विद्यार्थी सतत प्रवेशद्वारावर प्रवेश करण्यासाठी त्यांच्याकडून थेट चावी साइन आउट करण्यास पात्र आसावे. ग्रंथालयाचा दरवाजा उघडण्यासाठी प्रगत किंवा तात्काळ विनंती थेट टेलिफोनद्वारे ग्रंथालय परिसंचरण डेस्कवर देखील सोय करण्यात यावी. ग्रंथालयातील एक लिफ्ट सर्व मजल्यांवर प्रवेश प्रदान करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असावी. ग्रंथालयातील सर्व मजल्यांवर व्हीलचेअर प्रवेशयोग्य स्वच्छतागृहे असणे गरजेचे आहे. ग्रंथालयाच्या सर्व मजल्यांवर व्हीलचेअर प्रवेशयोग्य पाण्याचे कारंजे उपलब्ध असले पाहिजेत. दिव्यांग व्यक्तींसाठी नियुक्त केलेल्या पार्किंगच्या जागा ग्रंथालयाजवळ उपलब्ध असाव्यात. व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांसाठी नियुक्त केलेले संगणक स्टेशन मुख्य आणि इतर मजल्यांवर आणि ग्रंथालयातील संगणक प्रयोगशाळांमध्ये उपलब्ध असले पाहिजेत. व्हीलचेअरवर बसणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असलेला टेलिफोन ग्रंथालयातील लिफ्टजवळ जमिनीवर असावा.

४. भारतातील दिव्यांगांसाठी डिजिटल ग्रंथालये:

१. सक्षम डिजिटल लायब्ररी:

सक्षम ट्रस्ट ही राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती एनजीओ आहे. जी २००३ मध्ये श्री दीपेंद्र मनोचा आणि

श्रीमती रुम्मी के. सेठ यांनी स्थापन केली होती. दृष्टीदोष आणि कमी दृष्टी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वोत्तम संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम डिजिटल लायब्ररीची निर्मिती करण्यात आलेली

आहे.दिव्यांगाच्या स्वप्नाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी समावेशक शिक्षण, सहाय्यक तंत्रज्ञान, सुलभ पुस्तके आणि सांस्कृतिक समावेशन क्षेत्रात सक्षम डिजिटल लायब्ररीचा कार्यक्रम चालतो.सक्षम रिसोर्स सेंटर हे दृष्टीदोष असलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी समर्पित आहे.

सुलभ पुस्तके आणि मासिके ही दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींपर्यंत छापील जग पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर, रोजगारावर आणि आयुष्यभर शिकण्याच्या संधींवर होतो. भारताची विविधता पाहता, केवळ इंग्रजीतच नव्हे तर इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये देखील सुलभ सामग्री प्रदान करणे महत्त्वाचे आहे.

सक्षम हे सुनिश्चित करण्यास मदत करते आणि छापील पुस्तकांना EPUB, DAISY आणि ऑडिओ सारख्या सुलभ स्वरूपात रूपांतरित करते. ही सुलभ पुस्तके सुनिश्चित करतात की, विद्यार्थी आणि पालक त्यांना केवळ प्रकरणानुसारच नव्हे तर विभाग, उप-विभाग आणि पृष्ठानुसार समान छापील पुस्तके देखील मिळू शकतात.

सक्षम डिजिटल लायब्ररीचा उपक्रम:

सक्षम डिजिटल लायब्ररी खालील प्रमाणे वाचक,कर्मचारी, यांना सेवा व सुविधांची ओळख व्हावी यासाठी सर्वांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येते.

प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण:

सक्षमने २० ते २२ नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान आयआयटी दिल्ली येथे गतिशीलता आणि नेव्हिगेशनवर प्रशिक्षकांचे ३ दिवसांचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या आयोजित केले. या अनोख्या आणि प्रभावी कार्यशाळेने भारतातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विशेष शिक्षक, थेरपिस्ट आणि प्रशिक्षकांना एकत्र केले, ज्यामुळे

ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि कौशल्य वाढीसाठी एक व्यासपीठ तयार झाले.कार्यशाळेत सहभागींना दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींना सुरक्षित आणि स्वतंत्र गतिशीलता शिकवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रे, साधने आणि धोरणे सुसज्ज करण्यावर भर देण्यात आला. अभिमुखता आणि नेव्हिगेशन तंत्रांवर प्रभुत्व मिळवण्यापासून ते गतिशीलता छडीसारख्या नवीनतम सहाय्यक तंत्रज्ञान आणि साधनांना समजून घेण्यापर्यंत, प्रशिक्षण सत्रांमध्ये व्यावहारिक कौशल्यांचा विस्तृत व्याप्ती समाविष्ट होता. अनुभवी प्रशिक्षक आणि उद्योग तज्ञांच्या नेतृत्वाखाली, कार्यशाळेत

सिम्युलेटेड व्यायाम, केस स्टडी आणि गट क्रियाकलापांद्वारे प्रत्यक्ष शिक्षणावर भर देण्यात आला. सहभागींनी दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, स्वातंत्र्य वाढवण्यासाठी आणि अधिक समावेशक वातावरण तयार करण्यासाठी अंतर्दृष्टी मिळवली. हा कार्यक्रम शिक्षकांना जोडण्यासाठी, सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी आणि प्रवेशयोग्यता आणि सक्षमीकरणासाठी वचनबद्ध देशव्यापी नेटवर्क तयार करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून देखील काम करत होता. या महत्त्वाच्या कौशल्यांनी प्रशिक्षकांना सक्षम करून, सक्षम दिव्यांग व्यक्तींसाठी समान संधी आणि समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे टाकते. **आकृती: प्रशिक्षकांना प्रशिक्षणकार्यक्रम)**

सक्षम डिजिटल लायब्ररीचा पत्ता: सक्षम

(मुख्यालय) ४८६, दुमजली, न्यूराजिंदरनगर, नवी दिल्ली – ११००६०

saksham.org/saksham-digital-library/

२. सी.एच. मोहम्मद कोया लायब्ररी:

कालिकत विद्यापीठकेरळ अंतर्गत सीएच मुहम्मद कोया लायब्ररी दिव्यांग वाचकांसाठी सेवा प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. मदतीची इच्छा असलेल्या वाचकांनी संबंधित विभागातील विशिष्ट कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधावा असे आवाहन केले जाते. ते तुम्हाला ग्रंथालयाच्या सुविधा, साहित्य आणि सेवांचा सर्वात कार्यक्षमवापर करण्यास सक्षम करतील. ग्रंथालयांमध्ये सहाय्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध असून त्यामध्ये सर्व ग्रंथालयाच्या सार्वजनिक संगणकांमध्ये ORCA स्क्रीन रीडर आणि सहाय्यक सॉफ्टवेअर समाविष्ट आहे. ग्रंथालयात सहाय्यक तंत्रज्ञान वर्कस्टेशन्स उपलब्ध आहेत. तसेच विविध बहुभाषिक स्कॅनिंग आणि वाचन उपकरण कोया लायब्ररीत उपलब्ध आहे.

बहुभाषिक स्कॅनिंग आणि वाचन उपकरण:

किबो एक्सएस हे एक बहुभाषिक स्कॅनिंग आणि वाचन उपकरण आहे. जे की, कोणत्याही पीसी/लॅपटॉपशी तसेच कोणत्याही अँड्रॉइड स्मार्टफोनशी कनेक्ट होऊ शकते. आणि ११ भारतीय- इंग्रजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, संस्कृत आणि अनेक परदेशी भाषांमध्ये कोणतेही छापील किंवा हस्तलिखित दस्तऐवज ऑडिओमध्ये वाचू शकते. वापरकर्ते स्कॅन केलेली सामग्री संपादन करण्यायोग्य स्वरूपात (जसे की .doc, .docx, इ.) डाउनलोड करू शकतात, त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत भाषांतरित करू शकतात आणि ती ऑडिओमध्ये वाचू शकतात किंवा मल्टी-डिव्हाइस सामग्री प्रवेशासाठी किबो क्लाउडमध्ये जतन करू शकतात. अशा प्रकारे, किबो एक्सएस सामग्री डिजिटायझेशन आणि दस्तऐवज व्यवस्थापनासाठी देखील एक उत्तम साधन असू शकते.

3. श्रवण: भारतातील पहिली आयव्हीआर ऑडिओबुक लायब्ररी:

नॅशनल असोसिएशनफॉर द ब्लाइंड (एनएबी दिल्ली) च्या अंतर्गत श्रवण: ही भारतातील पहिली आयव्हीआर ऑडिओबुकलायब्ररी असून सर्वांसाठी उपलब्ध असून ऑडिओ पुस्तके ऑनलाइन माध्यमातून पुरवते. श्रवण हा एनएबी दिल्लीचा एक अभूतपूर्व उपक्रम आहे, जो दिव्यांग व्यक्तींसाठी भारतातील पहिला आयव्हीआर-आधारित, एआय-संचालित ऑडिओ बुक लायब्ररी ऑफर करतो. श्रवण महिन्यात, तुम्ही ०८० ७११ ७५२१५ वर फक्त फोन करून तुमच्या आवडत्या पुस्तकांचा आनंद घेऊ शकता. इंटरनेट किंवा वाय-फायची आवश्यकता नाही - फक्त कोणत्याही फोनवरून कॉल करून तुम्हाला ही सेवा मिळवता येते. श्रवण लायब्ररीचे सभासदत्व मिळवण्याकरता करिता जर तुम्ही NAB दिल्लीचे सदस्य असाल, तर तुम्ही ताबडतोब श्रवण वापरणे सुरू करू शकता. सदस्य नसलेले लोकत्यांचे दिव्यांगात्व प्रमाणपत्र NAB दिल्लीला पाठवून मोफत सामील होऊ शकतात. ही एक मोफत सेवा आहे.

4. राष्ट्रीय दृष्टी दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (NIEPVD) :

भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयांतर्गत दृष्टिदोष असलेल्या व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय संस्था (दिव्यांगजन) (NIEPVD) १९४३ पासून दृष्टिदोष असलेल्या व्यक्तींचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी भारत सरकारच्या DEPWD, MSJ&E च्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे. दक्षिणेकडील क्षेत्रातील दृष्टिहीन लोकांच्या प्रशिक्षण आणि पुनर्वसनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी १९८८ मध्ये

चेन्नई येथे त्याचे प्रादेशिक केंद्र स्थापन करण्यात आले. ही संस्था सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश), गोरखपूर (उत्तर प्रदेश) आणि जयपूर (राजस्थान) येथील अपंग व्यक्तींच्या कौशल्य विकास, पुनर्वसन आणि रोजगारासाठी (सीआरसी) चार संयुक्त प्रादेशिक केंद्रांद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना पुनर्वसन सेवा प्रदान करण्यासाठी समन्वय आणि देखरेख देखील करते. तसेच दिव्यांगांची बौद्धिक कार्य क्षमता विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय सुलभ ग्रंथालय, सुगम्य पुस्तकालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

अ) राष्ट्रीय सुलभ ग्रंथालय:

१९६३ मध्ये नॅशनल लायब्ररी फॉर द प्रिंट हँडिकॅप्ड (NLPH) म्हणून राष्ट्रीय सुलभ ग्रंथालयाची स्थापना झाली. ज्यातून १९९० मध्ये राष्ट्रीय बोलक्या पुस्तक ग्रंथालयाची स्थापना करण्यात आली. ही ग्रंथालये त्यांच्या दाराशी असलेल्या सदस्यांना सेवा देण्याच्या बाबतीत अद्वितीय आहेत, सार्वजनिक ग्रंथालये आणि इतर ग्रंथालयांमध्ये दृष्टिहीन लोकांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेऊन आणि सर्व शिक्षा अभियानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ब्रेल आणि टॉकिंग बुक ग्रंथालयाने देशाच्या विविध भागांमध्ये ग्रंथालय विस्तार सेवा काउंटर उघडले आहेत. आतापर्यंत १०३ विस्तार काउंटर स्थापित करण्यात आले आहेत.

दृष्टिदोष असलेल्या व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय संस्था (NIEPVD) राष्ट्रीय सुलभ ग्रंथालयाच्या माध्यमातून जे दृष्टिदोष असलेल्या व्यक्ती, विद्वान, संशोधक आणि दृष्टिदोष क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या वाचनाची आवड निर्माण करण्यास सक्षम आहे. सामान्य आणि दिव्यांगत्वाच्या विशिष्ट विषयांवर छापील, ब्रेल आणि बोलक्या पुस्तकांमध्ये साहित्याचा समृद्ध संग्रह वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या ग्रंथालयात विविध विभाग निर्माण करण्यात आले असून त्यामध्ये मुद्रित विभाग, ब्रेल विभाग, पुस्तक देव-घेव विभाग, तसेच विस्तारित ग्रंथालय सेवा आणि अभिसरण ग्रंथालय सेवा इत्यादी विभागाची निर्मिती करण्यात आली. राष्ट्रीय सुलभ ग्रंथालयामध्ये ब्रेल लिपीतील विविध शीर्षकांची १७५४२ साहित्य उपलब्ध असून त्याचे ब्रेल व्हॉल्यूम १३३८८७ लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहे. ब्रेल विभागाचे सदस्य संख्या जवळपास ६९९० एव्हढी आहे. ब्रेल विभागाचे सदस्य (इन-हाऊस+ एक्सटेंशन काउंटर) १३५२८ असून लाभार्थींची संख्या ३१००० इतके आहे. तसेच ब्रेल मासिकांची संख्या २० तर छापील मासिके २६ आहे.

ब) सुगम्य पुस्तकालयः

सुगम्य पुस्तकालय हे टीसीएस, डेझी फोरम ऑफ इंडिया आणि एनआयईपीव्हीडी (NIEPVD) (दृष्य दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण करणारी राष्ट्रीय संस्था), भारत सरकार यांचे संयुक्त प्रयत्न आहे जे मुद्रित दिव्यांगत्व असलेल्या लोकांना भेडसावणाऱ्या पुस्तकांच्या दुष्काळाचे निवारण करते. जर तुम्ही अंध, कमी दृष्टी असलेल्या किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या छपाई अक्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठी उपलब्ध असलेली पुस्तके शोधत असाल, तर ग्रंथालयांचे हे ग्रंथालय तुमच्यासाठी एकमेव ठिकाण आहे.

भारतातील विविध ग्रंथालयांच्या माध्यमातून सुगम्य पुस्तकालयाने पुरविलेल्या अॅक्सेसद्वारे विविध भाषांमधील पुस्तके मिळू शकतात. सुगम्य पुस्तकालयाने जगभरातील सुलभ पुस्तके प्रदान करण्यासाठी बुकशेअर आणि अॅक्सेसिबल बुक्स कन्सोर्टियम सारख्या आंतरराष्ट्रीय एजन्सींसोबत भागीदारी केली आहे. दिव्यांग वाचक सुगम्य पुस्तकालयाच्या माध्यमातून ६,५३,२३४ हून अधिक पुस्तकांचा संग्रह पाहू शकतात, त्यांचे वैयक्तिक वाचन शेल्व ऑनलाइन ठेवू शकतात आणि निवडलेल्या स्वरूपात पुस्तके डाउनलोड देखील करू शकतात. तसेच ६८०२७५ पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. सुगम्य पुस्तकालय हे सुलभ सामग्रीच्या निर्मात्यांना छापील अक्षमता असलेल्या लोकांना सुलभ पुस्तके तयार करण्यासाठी आणि प्रदान करण्यासाठी संयुक्तपणे काम करण्यासाठी एक सुलभ व्यासपीठ आहे.

❖ महाराष्ट्रातील सुगम्य पुस्तकालयाच्या ऑनलाईन अॅक्सेसिबल लिंक :

सुगम्य पुस्तकालयाच्या अधिपत्याखाली भारतातील विविध राज्यात अनेकग्रंथालयांच्या माध्यमातून

ऑनलाईन अॅक्सेसिबल लिंक शेअर केल्या असून महाराष्ट्रातील खालील ग्रंथालयाला ऑनलाईन अॅक्सेसिबल लिंक शेअर केलेल्या आहे.

१. ओपन अॅक्सेसिबल डिजिटल लायब्ररी, जळगाव.
२. ऑल इंडिया चेंस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड लायब्ररी, मुंबई.
३. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ ज्ञान संसाधन केंद्र ग्रंथालय, नागपूर.
४. बुकशेअर लायब्ररी, पुणे.

५. दृष्टिहीनांसाठी झेवियर्स रिसोर्स सेंटर:मुंबई
६. दिव्यदृष्टी दिव्यांग संशोधन वविकास संस्था अहमदनगर वाचनालय:अहमदनगर.
७. माहिती संसाधन केंद्र सेवादल महिला महाविद्यालय नागपूर ग्रंथालय: नागपूर
८. ज्ञान संसाधन केंद्र डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद ग्रंथालय.औरंगाबाद.
९. कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ रामटेक ग्रंथालय,नागपूर.
१०. नॉलेज रिसोर्स सेंटर मुंबई विद्यापीठ ग्रंथालय, मुंबई .
११. श्रीनिवास रामानुजन ग्रंथालय, पुणे.
१२. दृष्टिहीन ग्रंथालयासाठी स्नेहांकित हेल्पलाइन.मुंबई.
१३. एसआरटीएमयू नॉलेज रिसोर्स सेंटर लायब्ररी,नांदेड.
१४. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे लायब्ररी,मुंबई.
१५. सर दोराबजी टाटा मेमोरियल लायब्ररी.मुंबई.
१६. NAWPH ब्रेल प्रेस लायब्ररी ,अमरावती
१७. दृष्टिदोषी ग्रंथालयासाठी ड्रीमी आयज रिसोर्स सेंटर,जळगाव
१८. एमव्हीपीचे कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय मखमलाबाद नाशिक ग्रंथालय
१९. दीपस्तंभ फाउंडेशन ग्रंथालय, जळगाव .
२०. देवगिरी कॉलेज लायब्ररी , संभाजीनगर.

समारोप:

सार्वजनिक ग्रंथालयांना नेहमीच लोकशाही, समान संधी आणि सक्षमीकरणाचीएजंट मानले जाते.

युनेस्को च्या सार्वजनिक ग्रंथालय जाहीरनामा १९९४ असे परिभाषित करतो की, सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या सेवा सर्वांसाठी आधारावर प्राप्त केल्या जातात. समाजातील काही समुदाय दिव्यांग व्यक्ती हा असा समुदाय आहे की ज्यांना जगभरातील सार्वजनिक ग्रंथालय सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रवेश नाकारला जातो. विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये जिथे सामाजिक संवाद आणि त्यांच्यातील गतिशीलता अजूनही एक आव्हान आहे. सार्वजनिक वाचनालयाची संसाधने आणि सेवा वेगवेगळ्या दिव्यांग व्यक्ती साठी उपलब्ध करून देणे हे केवळ सर्वांसाठी माहिती हे उद्दिष्टे साध्य करणार नाही, तर मोठ्या प्रमाणात सामाजिक बहिष्कारच्या मुख्य समस्येचे

निराकारण देखील करेल. पुढे त्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास आणि समाजातील आपुलकीची भावना वाढवू शकते. विकसनशील आणि अल्प विकसित देशांमध्ये विविध दिव्यांग व्यक्तीसाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांना त्यांच्या भविष्यातील योजनांमध्ये दिव्यांग व्यक्तीचा समावेश करण्याची गरज हळूहळू जाणवू लागली आहे.

संदर्भ:

- १) भारतातील अपंगत्व एक सांख्यिकीय प्रोफाईल,(२०११), केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबाजवणी मंत्रालय, भारत सरकार, मार्च,पृ.१ .
- २) जागतिक आरोग्य संघटना,(२०११),अपंगत्वावरील जागतिक अहवाल, जागतिक आरोग्य संघटनेची जिनेव्हा परिषद.
- ३) पीडब्ल्यूडी कायदा, (१९९५), अपंग व्यक्ती, भारताच्या असाधारण राजपत्राच्या भाग II, विभाग, कायदा, न्याय आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालय, विधान विभाग, नवी दिल्ली, १ जानेवारी १९९६ मध्ये प्रकाशित.
newsonair.nic.in/PWD_Act.pdf.
- ४) भारत सरकार ,(२०१६), सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो.
- ५) भारत सरकार, (२०१५),सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभाग, क्रमांक ४-२ (८०)/२०१४-डीडी-१, दिनांक ११ फेब्रुवारी.
- ६) भारत सरकार, (२०१५),सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, अपंग व्यक्ती विभाग, कार्यालयीन ज्ञापन एफ. क्रमांक २८/२/२०१३ एनएलएस, दिनांक २९ जानेवारी.
- ७) भारत सरकार, (२०१४), सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मं लय, अपंगत्व व्यवहार विभाग, कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक ४-२ (८/२०१४.DD-1, दिनांक २० ऑक्टोबर).